

Heinemannia festivella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) (Lepidoptera: Elachistidae) – pierwsze stwierdzenia w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7155626>

JAROSLAW BURY¹ , JACEK MAZEPA², BOGDAN PAŁKA³

¹ Markowa 1498, 37-120 Markowa, Polska, e-mail: jarekbury2@wp.pl, ORCID: 0000-0003-1061-1975

² Osiedle Kombatantów 19/3, 37-500 Jarosław, Polska

³ ul. J. Iwaszkiewicza 7/11, 74-100 Gryfino, Polska

ABSTRACT. *Heinemannia festivella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) (Lepidoptera: Elachistidae) – first records from Poland.

During the field research conducted in the period 2011-2022 on the distribution of moths in Zachodniopomorskie Region (NW Poland) the few specimens of *Heinemannia festivella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) were found in Gryfino [VV60] within the mesoregion of the Lower Odra Valley. There are the first records of this species from Poland.

KEY WORDS: Gelechioidea, Parametriotinae, first record, faunistics, NW Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Heinemannia* WOCKE in HEINEMANN & WOCKE, 1876 jest palearktycznym rodzajem motyli z rodziny Elachistidae, podrodziny Parametriotinae w skład którego wchodzi trzy gatunki: *Heinemannia albidorsella* (STAUDINGER, 1877), *Heinemannia laspeyrella* (HÜBNER, 1796) oraz *Heinemannia festivella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775).

H. festivella rozmieszczony jest w Europie, Azji Mniejszej, Azji Centralnej i na Środkowym Wschodzie. W Europie występuje od Hiszpanii, Francji, Andory, Włoch, Sycylii, poprzez Holandię, Niemcy, południową Szwecję, Austrię, Czechy, Słowację, Węgry, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Albanie, Macedonię, Bułgarię, Rumunię, Grecję po Ukrainę i południową Rosję (KOSTER & SINEV 2003, KARSHOLT & NIEUKERKEN 2022).

W Polsce dotychczas udokumentowano występowanie jedynie *H. laspeyrella*, pomimo iż *H. festivella* znany jest z większości krajów sąsiadujących z Polską z wyjątkiem Białorusi i Litwy (BUSZKO & NOWACKI 2017). Jedynie historyczne, polskie stwierdzenie gatunku pochodziło z miejscowości Pawłówka koło Sambora, a więc z lokalizacji położonej obecnie poza granicami naszego kraju, i dodatkowo oparte było na błędnym rozpoznaniu *H. laspeyrella* (SCHILLE 1930, RIEDL & RIZUN 2002).

Rozpiętość skrzydeł motyli waha się od 14-18 mm. Osobniki dorosłe spotyka się od końca maja do pierwszej połowy sierpnia. Roślina żywicielska gąsienic nie jest znana. W części źródeł przyjmuje się, że jest to *Solidago virgaurea* L., lecz informacja ta nie została ostatecznie potwierdzona. W Azji środkowej osobniki dojrzałe, często obserwowane są na przedstawicielach rodzaju *Lonicera* L. (MEDVEDEV 1989).

METODY

Podział na krainy zoogeograficzne podano według układu przyjętego w KFP (1985) – mapa, nazwy makro- i mezoregionów według regionalizacji fizyczno-geograficznej KONDRACKEGO – RFG (2002). Okazy oznaczono z wykorzystaniem klucza zawartego w publikacji „Keys to the insects of the European USSR”, Vol. 4 - Lepidoptera, Part 2 (1989).

Do wygenerowania mapy użyto niekomercyjnego programu MapaUTM ver. 5.4 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> autor: G. Gierlasiński).

MATERIAŁ

Pobrzeże Szczecińskie: Dolina Dolnej Odry (RFG): VV60 Gryfino, 03.06.2011, 1 ex., 24.05.2016, 1 ex., 02.06.2016, 1 ex., 09.06.2016, 1 ex., 26.05.2018, 1 ex., 20.06.2021, 1 ex., 08.06.2022, 2 ex., 09.06.2022, 2 ex., 10.06.2022, 1 ex., 19.06.2022, 1 ex., 23.06.2022, 1 ex., ogródki działkowe, wszystkie motyle do światła UV, leg. B. Pałka (Ryc. 1–2). Materiał dowodowy znajduje się w kolekcji prywatnej trzeciego autora.

Ryc. 1. Miejsce pierwszego stwierdzenia *Heinemannia festivella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) w Polsce na tle podziału na krainy przyjętego w KFP.

Fig. 1. The place of the first record of *Heinemannia festivella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in Poland against the background of the division into regions adopted in the KFP.

Ryc. 2. *Heinemannia festivella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), VV60 Gryfino, 24.05.2016 (fot. B. Pałka).
 Fig. 2. *Heinemannia festivella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), VV60 Gryfino, 24.05.2016 (photo B. Pałka).

PIŚMIENNICTWO

- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A Distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1985. Chrząszcze – Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. *Katalog fauny Polski* 23(10): 401 pp.
- KARSHOLT O., NIEUKERKEN, E.J. VAN. 2022. Fauna Europaea: Lepidoptera, Moths, Elachistidae. Fauna Europaea version 2022. <https://fauna-eu.org> [odczyt z dnia: 05.09.2022]
- KONDRACKI J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa: 444 pp.
- KOSTER S., SINEV S. 2003. Momphidae, Batrachedridae, Stathmopodidae, Agonoxenidae, Cosmopterigidae, Chrysopeliidae. In: HUEMER P., KARSHOLT O., LYNEBORG L. (Eds), *Microlepidoptera of Europe* 5: 1–387.
- MEDVEDEV G.S. (Ed.) 1989. Keys to the insects of the European USSR, Vol. 4. Lepidoptera, Part 2. Oxonian Press Pvt. Ltd., New Delhi: 1092 pp.
- RIEDL T., RIZUN W.B. 2002. Katalog zbioru Lepidoptera Muzeum Przyrodniczego we Lwowie. Część I. *Wiadomości entomologiczne* 21(1): 27–34.
- SCHILLE F. 1930. In: ROMANISZYN J., SCHILLE F. Fauna motyli Polski (Fauna Lepidopterorum Poloniae), 2. *Prace monograficzne Komisji Fizjograficznej* 7: 1–358.

Accepted: 13 September 2022; published: 7 October 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>